

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLARRICA
DEL ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES

REVISTA JURIDICA N°2

2021

FICHA TÉCNICA

© **Revista Jurídica 2021**

Es una publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sito: Alejo García esq. Mómbox. Villarrica - Paraguay

Contacto Telefónico: (+595) 541 42672 - (+595) 541 43790

E-mail: juridicas@unves.edu.py - revistajuridica@unves.edu.py

Los artículos se publican bajo la responsabilidad exclusiva de sus autores.

Diseño de Tapa, diagramación interior: Editorial Villa Rica

Lic. Judith Martínez Portillo – Johana Gómez Mereles

**EDITORIAL
Villa Rica**

Dirección: Boulevard Yegros y Alberdi.

Email: gacetaguairena@gmail.com

Telef: 0541-40560

Villarrica - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLARRICA
DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS:

Rector: Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz

Vicerrector: Prof. Ing. Ernesto Sebastian Montalbetti

Decano: Prof. Abog. José Simón Cateura

Vicedecano: Prof. Abog. Walter Marcelo López

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD

Consejero Docente: Prof. Abog. Osvaldo Ramón Marecos

Consejero Docente: Prof. Abg. Gustavo Elizaur Brítez

Consejero Docente: Prof. Abog. Sonia Alicia Duarte de Torres

Consejero Docente: Prof. Abog. Juan Ricardo Gómez

Consejero Docente: Prof. Abog. Ernesto Alvarenga Martínez

Consejero Graduado: Lic. Agner Salomón Moreno García

Representante Estudiantil: Univ. Liz Natalia González

Representante Estudiantil: Univ. Pedro Pablo Toledo

Secretaria de Facultad: Abog. Blanca Sachelaridi

Directora Académica: Prof. Mst. Lilian Carolina Chamorro

Coordinador de Investigación: Prof. Abog. Vicente Alberto Elizaur

Docente Técnico: Prof. Mst. Vanina Boltes Ortiz

Docente Técnico: Prof. Abog. Pedro Paredes Arguello

Mensaje del Decano y Vicedecano

Como autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, nos es muy grato presentar nuevamente a la comunidad universitaria y jurídica, la segunda edición de la Revista Jurídica de la Unidad Académica, que tiene el objetivo de ofrecer un espacio para la transmisión de los trabajos elaborados por los docentes, estudiantes, egresados u otros profesionales de la región, a fin de contribuir en el desarrollo de las ciencias jurídicas.

Unas sinceras felicitaciones a todos los que han trabajado y puesto su responsabilidad, esmero y sacrificio para la aparición de este nuevo número de la revista, la Facultad ha tomado el firme compromiso para impulsar la investigación y la publicación de los trabajos de investigación, pues creemos como Institución Pública, en el incuestionable valor del conocimiento fundado en la investigación científica de calidad, impregnada de un gran humanismo.

En ese sentido, la generación de nuevos conocimientos se constituye en una de las prioridades de la Unidad Académica; apoyando y alentando la publicación de los trabajos de la comunidad universitaria, a fin de dotar a los estudiantes de una cultura en la investigación y la publicación de trabajos académicos.

La revista presenta trabajos sobre distintos temas, cuyos contenidos confiamos sea del interés para los lectores, insistiendo en el compromiso de seguir ampliando los trabajos como aporte a la sociedad.

En nombre del Consejo Directivo, agradecemos a los profesores, estudiantes y colaboradores externos, por hacer realidad esta segunda edición en un año que transitamos de la virtualidad a la presencialidad, y donde hemos construido el aprendizaje a pesar de los muchos obstáculos, pero al igual que la Revista Jurídica, hemos podido lograr importantes avances.

Muchas gracias.

Prof. Abog. José Simón Cateura
Decano

Prof. Abog. Walter Marcelo López
Vicedecano

Análisis crítico de la Ley N°6757 que establece la obligatoriedad del uso de videocámaras en procedimientos de funcionarios del Estado.

Critical analysis of the law N°6757, which establishes the mandatory use of video cameras in procedures of public servants.

Lic. Gustavo Farfán Saldaña

Resumen: El propósito de este artículo es realizar un análisis crítico de la Ley N°6757 de la República del Paraguay, que establece la obligatoriedad del uso de videocámaras en ciertos procedimientos realizados por funcionarios del Estado. En primer lugar, se analiza críticamente el texto de la ley, y sus disposiciones más relevantes. En seguida se examina la doctrina comparada sobre videovigilancia, junto con ciertos problemas en su aplicación, y finalmente se plantea una solución interpretativa para una antinomia aparente entre la ley y la acción constitucional de habeas data.

Palabras Clave: Videovigilancia, Prevención de la delincuencia, Derecho a la intimidad, Habeas data.

Abstract: The propose of this paper is to make a critical analysis of the law 6757 from the Republic of Paraguay, that establishes the mandatory use of videocameras in certain procedures carried out by public servants. First of all, is analyzed critically the text of the law, and its most relevants rules. Then, is examined the comparative doctrine about the video-surveillance, and some problems in its aplication, and finally is proposed an interpretative solution for an antinomy between the law and the constitutional action of the habeas data.

Keywords: Video-surveillance, Crime prevention, Right to intimacy, Habeas data.

Introducción

El primero de julio de 2021 fue publicada la Ley N°6757 de la República de Paraguay, que “establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado”.

Su objetivo es, como dice su artículo 1º, “establecer la obligatoriedad de la utilización de videocámaras por parte de los funcionarios que, en representación del Estado, actúen en cumplimiento de sus facultades legales, ya sea en las investigaciones de hechos punibles o infracciones administrativas o en procedimientos consistentes en inspecciones, allanamientos, registros, secuestros de bienes o detención de personas.”

Además, la ley establece una obligación equivalente para los demás funcionarios del Estado y las Municipalidades, “que realicen procedimientos de registro, investigación, control, auditoría (...) a fin de garantizar la transparencia y legalidad de los procedimientos” (artículo 4º de la ley).

En el presente artículo se realizará un análisis crítico de la Ley N°6757. Para esto, en primer lugar, se analiza el texto de la ley, a fin de considerar sus principales disposiciones, destacando sus fortalezas y debilidades. Después, se revisa la doctrina comparada sobre videovigilancia y cámaras corporales, considerando las opiniones de juristas y autores de ciencias sociales, y los problemas que se han detectado en la práctica. Finalmente, se ofrece una solución interpretativa para una antinomia entre el artículo 14 de la Ley N°6757 y el Art. 135 de la Constitución Nacional, a propósito del habeas data.

Análisis de la Ley N°6757

Ley N°6757 de la República de Paraguay, que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado, tiene como objetivo el establecer la obligación de que los funcionarios del Estado utilicen videocámaras en los procedimientos realizados en cumplimiento de sus facultades legales; tanto en investigaciones penales como administrativas, así como en inspecciones, allanamientos, registros, secuestros de bienes o detención de personas. A contrario sensu podremos concluir que se excluye todo procedimiento realizado en base a facultades reglamentarias.

De esta manera, siempre deberán utilizar una videocámara corporal aquellos funcionarios del Estado que realicen controles, vigilancia, fiscalizaciones, investigaciones y otras actividades propias de la

institución en la que presten servicios.

Además, también deberán contar con una segunda cámara fija, ubicada en el vehículo institucional (art. 11), para respaldo de la cámara corporal. Todo esto será monitoreado por una “Central de Control”, donde se recibirá en tiempo real y almacenará posteriormente el contenido captado por las cámaras, tanto corporales como fijas. El material debe ser almacenado en la Central de Control por al menos doce meses, sin que se señale un plazo máximo para su conservación.

El art. 9° de la ley establece que cuando haya problemas de conectividad los funcionarios responsables del procedimiento afectado “deberán presentar el contenido multimedia dentro del plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas de finalizado el procedimiento para el posterior almacenamiento del material proveído”.

En caso de que directamente no se haya grabado el procedimiento, el Art. 10 dispone que el procedimiento será igualmente válido, pero “hará pasible a los funcionarios de las sanciones previstas en la presente Ley”. Como se verá más adelante, la sanción es la realización de un sumario, y eventualmente la sanción por falta grave.

Conforme al Art. 14, los videos obtenidos y almacenados solo podrán ser revelados “en el marco de procesos judiciales o administrativos y por orden de la autoridad competente”.

La Central deberá ser monitoreada y controlada solamente por funcionarios de designación exclusiva, provenientes de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación; y solo cuando sea necesario por una institución involucrada en algún caso, para efectos de monitorear alguna filmación, y siempre por designación exclusiva. La Central deberá contar con una “Sala de Control”, que conforme al Art. 12 de la ley debe encargarse específicamente de la recepción en tiempo real de las grabaciones.

Se le encarga a la Secretaría Nacional Anticorrupción y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación la fiscalización de los videos obtenidos en los procedimientos; el Art. 6° dispone que ambas instituciones deberán informar al Ministerio Público de los indicios de

delitos. En caso de eventuales faltas administrativas, se deberán evacuar un informe tanto al organismo del funcionario como a la Secretaría de la Función Pública. Será competencia de cada organismo determinar la sanción correspondiente.

En cuanto a su aplicación práctica, el Art. 9° de la ley dispone que el funcionario debe utilizar la videocámara desde el momento en que inicia el procedimiento y durante toda su duración. Al mismo tiempo, debe transmitirse en tiempo real a la Central de Control.

Además, siempre que sea posible, el funcionario tendrá la obligación de informar al ciudadano que el procedimiento está siendo filmado. Solo se excluyen los casos en que evidentemente no sea posible informar inmediatamente de las grabaciones (como será una detención en flagrancia), y en los casos donde el sigilo es parte del procedimiento, donde la ley señala que “se puede obviar el anuncio de la grabación”.

La ley dispone además que en ningún caso el funcionario “tendrá tecnológicamente la posibilidad de editar o borrar los videos de los procedimientos que haya realizado”. La redacción no es feliz, puesto que señala más bien una expectativa para el soporte material de las cámaras, cuando en realidad se debió establecer una prohibición de editar y borrar contenido por parte de los funcionarios, junto con fijar una sanción para esta conducta.

El Art. 13 dispone que una vez fijado el reglamento e implementada la ley en el plazo de veinticuatro meses, “ningún funcionario podrá realizar procedimiento alguno de inspección, registro, allanamiento, secuestro de bienes o detención de personas sin las correspondientes videocámaras portátiles encendidas”. Es decir que, en armonía con el Art. 10, el procedimiento será válido, pero el funcionario será sujeto de sumario.

Sería conveniente que el reglamento incorpore una eximente de responsabilidad en caso de falla técnica de la videocámara, para seguridad jurídica de los funcionarios afectados.

Las sanciones son establecidas por el Art. 15 de la ley, que dispone que el funcionario que no utilice sus videocámaras en un procedimiento

será sometido a sumario administrativo y sancionado por falta grave. Igualmente serán sujetos de sumario los funcionarios de la Central de Control, “en caso de comprobarse hechos relativos a la incorrecta manipulación o divulgación de los contenidos multimediales procedentes de las grabaciones de las videocámaras corporales o las videocámaras fijas”.

No se sanciona a los funcionarios que no entreguen los archivos dentro de veinticuatro horas, pero si con retraso, en el caso de que falle el sistema de transmisión. Tampoco se dispone un régimen de sanción en el periodo de inicio de aplicación de la ley, en caso de que un funcionario no realice las grabaciones correspondientes.

El reglamento de la ley y su redacción cobrarán gran relevancia por dos motivos. En primer lugar, puesto que el Art. 15 le encarga al reglamento la protección de la intimidad de las personas vinculadas a las grabaciones obtenidas en el cumplimiento de esta. En segundo lugar, puesto que conforme al Art. 10 será el reglamento el que establecerá con detalle todos los procedimientos en los cuales el uso de videocámaras será obligatorio.

La remisión al reglamento de la protección de derechos fundamentales, como lo son la intimidad y la inviolabilidad del hogar, puede implicar una vulneración de la reserva de ley dispuesta por el Art. 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que ella establece que las restricciones del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por el tratado no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes dictadas por razones de interés general y con el propósito para el cual fueron establecidas (Pica, 2013, pág. 207) en relación al artículo 11 de la Convención, sobre la protección de la intimidad, dignidad, de la honra, y de la vida privada. Dicho yerro puede ser subsanado por el reglamento, en tanto señale claramente los mecanismos para la protección de los derechos fundamentales.

Finalmente, la aplicación de la ley queda supeditada a la redacción de un reglamento, que debe ser publicado dentro de ciento ochenta días. Sin embargo, los organismos del Estado y las Municipalidades tienen

veinticuatro meses desde la fecha del reglamento para poder implementar en la práctica la ley, esto mediante la compra de las videocámaras y con la capacitación técnica de los funcionarios. Así lo establecen el art. 4º y el art. 16. Siguiendo este cronograma podremos prever que la ley será plenamente vigente, a más tardar, en diciembre del año 2023.

El uso de videocámaras por parte de las policías y la protección de derechos fundamentales

Se ha planteado con razón que “la videovigilancia es, sin duda, uno de esos casos donde se plantea el conflicto entre unos mayores dispositivos policiales y la garantía de un uso correcto, proporcionado y legítimo de los mismos” por parte de los funcionarios del Estado. Sus promotores argumentan que con ella “se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los bienes y libertades de las personas” (Padrós, 2000, pág. 466), y que además pueden ser “empleados ya sea para disuadir a los sujetos de cometer eventuales delitos, como para recabar información y pruebas útiles para la atribución de responsabilidad penal” (Malamud, 2018, pág. 138).

Por otro lado, sus detractores plantean que “el empleo de tales instrumentos de vigilancia suponga un recorte, por más que pueda estimarse proporcionado, a derechos ciudadanos” (Díez Ripollés y Cerezo, pág. 195).

En un artículo de este año, de las autoras Lucía Jasso López y Carolina Jasso González, se revisan los resultados del uso de videocámaras personales por la policía latinoamericana, especialmente si han podido o no contribuido a disminuir la discrecionalidad policial y episodios de violencia vinculados a ella (págs. 120-121). Allí, las autoras plantean que “la visibilidad del abuso policial a través de los videos impacta en la percepción de la sociedad sobre este problema público e incrementa la demanda de mayor control y rendición de cuentas en las policías” (pág. 121). De esta manera el uso de videocámaras personales y otros elementos similares, “permitirían vigilar y frenar los abusos policiales y otras formas de violencia ejercidas por agentes estatales, conductas

sumamente difíciles de someter a supervisión y control” (pág. 124).

En otras latitudes la implementación de estas videocámaras ha tenido efectos positivos, aunque no ha solucionado el problema de base, como son las malas prácticas en los procedimientos policiales, ni la corrupción. Lo que sí se ha logrado es una mayor capacidad de la ciudadanía para fiscalizar a sus policías. Es destacable que las académicas Lucía Dammert y Anamaría Silva han planteado que las videocámaras son una alternativa para disminuir las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos por parte de la policía (Jasso López y Jasso González, págs. 128-129).

Por otro lado, en Estados Unidos las videocámaras corporales han logrado “efectos importantes en el comportamiento policial respecto al uso de la fuerza. En primera instancia, mediante una influencia disciplinadora, así como a través de un peso sobre la decisión de cuándo y cómo utilizar la fuerza como resultado de un proceso de internalización de tipo disuasorio” (Jasso López y Jasso González, pág. 125).

Un problema que ha dado en la práctica con el uso de videocámaras corporales es que “existe la posibilidad de que se incrementen los arrestos de bajo nivel porque los oficiales están presionados a seguir el procedimiento mientras se graba su trabajo” (Jasso López y Jasso González, pág. 127). Sin embargo, no se dispone de estadísticas para confirmar este supuesto planteado por las autoras.

Otro problema que se ha dado, y que fue considerado por la jurisprudencia española, fueron las grabaciones realizadas durante manifestaciones sociales, como por ejemplo una huelga. En 1998 un caso llegó al Tribunal Supremo, donde se alegó que la filmación sin justificación expresa produce “una disuasión u obstaculización del libre ejercicio del derecho de huelga, reduciendo su efectividad, pues, no cabe minusvalorar los efectos disuasorios que puede producir en el ánimo de quienes pacíficamente forman parte de un piquete informativo el hecho de ser ininterrumpidamente filmados, sin mediar explicación alguna” (Pajares, 2009, pág. 179).

Sin embargo, esta situación no debería ocurrir en la correcta aplicación de la Ley N°6757, pues se establece claramente que las grabaciones solo tendrán lugar con ocasión de los procedimientos de controles, vigilancia, fiscalizaciones, investigaciones y otras actividades propias de las instituciones públicas. Así, una manifestación solo sería grabada con ocasión de un procedimiento, y siempre se les informaría, salvo que por la naturaleza de la operación no sea posible, o si se requiere sigilo.

Un importante problema que se ha dado en las experiencias comparadas es el conflicto entre el derecho a la privacidad e intimidad, versus la seguridad y vigilancia del Estado. Un avance en la solución de este conflicto, inherente a toda tecnología de videovigilancia, ha sido planteado por Woodrow Hartzog (2018), quien propone una revisión de como entendemos el derecho a la privacidad, tal y como se ha planteado, en función de las nuevas tecnologías.

El autor propone avanzar en una mayor incorporación de tecnologías y otras disciplinas al debate, así como desarrollar normativamente en un concepto de privacidad más definido, que al mismo tiempo entregue claridad a las personas frente al uso masivo de sus datos producto de las nuevas tecnologías. De lo contrario, el acelerado avance tecnológico superará a teorías sobre derechos fundamentales de la era analógica (Hartzog, 2018, pág. 1259-1265).

Relación con la acción constitucional de habeas data

Se advierte un conflicto eventual entre lo dispuesto por el Art. 14 de la ley, que regula el acceso a las filmaciones, y lo dispuesto el Art. 135 de la Constitución del Paraguay, a propósito del hábeas data.

Así, el Art. 14 de la Ley N°6757 dispone que: “los audios, imágenes y grabaciones colectadas en aplicación de la presente Ley, podrán ser revelados solo en el marco de procesos judiciales o administrativos y por orden de la autoridad competente”.

Por otro lado, el Art. 135 de la Constitución de Paraguay dispone respecto del habeas data que: “Toda persona podrá acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer

el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos”.

Evidentemente la grabación de un particular en un procedimiento policial es información de carácter personal; en este sentido el derecho comunitario ha entendido que las imágenes y sonidos relativos a personas físicas identificadas o identificables, incluyendo grabaciones policiales, son datos personales (Palacios, 2007, pág. 59).

Siguiendo a la autora Mariela Rubano, hemos de señalar que la acción de habeas data exige que: 1) el solicitante requiera informaciones sobre si mismo o sus bienes; 2) que dicha información conste en registros oficiales o privados de carácter público; 3) que se solicite al magistrado la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos registros si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos; y un cuarto requisito añadido por la autora, 4) que se trate de una garantía constitucional cuyo núcleo de protección sea el derecho a la intimidad, la comunicación privada o la protección de la dignidad y de la imagen privada de las personas, o la inviolabilidad del patrimonio documental (2002, pág. 73).

Razonablemente se puede argumentar que existe una antinomia entre el precepto del Art. 14 de la ley N°6757 y el Art. 135 de la Constitución Nacional; puesto que al parecer solo se pueden revelar dichas grabaciones procesos judiciales o administrativos y por orden de la autoridad competente, sin que incluya explícitamente el habeas data.

Sin embargo, la interpretación armónica de esta norma ofrece la solución al conflicto. Así, puesto que la base de datos del Centro de Control es un registro propio del Estado, y por consiguiente de carácter público, un ciudadano podría perfectamente solicitar esta acción constitucional respecto de los archivos relativos a su persona presentes en ese registro, indicando claramente el día y hora aproximada del procedimiento en que cree haber sido grabado (Díez Ripollés y Cerezo, pág. 183).

Respecto del petitorio de la acción constitucional de habeas data, solo la destrucción de registros presenta problemas. Dados los objetivos de la ley, sería inaceptable la destrucción de registros antes de un año. Posterior a ese plazo si sería posible, y solo en cuanto la grabación no sea utilizada en una investigación penal, administrativa ni civil, junto con una revisión de su contenido por funcionario competente, tal y como se ha resuelto en la legislación española (Díez Ripollés y Cerezo, págs. 184-185).

Conclusiones

Indudablemente que la Ley N°6757 es un avance en la protección de los derechos fundamentales, en el sentido de obligar a las policías a grabar sus procedimientos, con lo que serán objeto de un control externo. Sin duda que ello limitará el campo de acción para situación de corrupción y excesos que se han dado en el pasado, aunque no puede pretenderse que sea la solución de un problema de ese tipo. La historia de la criminología nos demuestra que el delito y sus formas de comisión están en constante evolución.

Además, esta aplicación de videocámaras personales debe necesariamente implicar una nueva interpretación del derecho a la privacidad e intimidad, y los datos personales, buscando robustecerlos y dotarlos de una legislación protectora, clara y actualizada a la era digital.

Se advierten igualmente varios problemas en la redacción de la norma, que deberán ser resueltos por el reglamento y la jurisprudencia. Además, la relación con el habeas data no fue considerada en la ley, por lo que será labor de la jurisprudencia el delimitar su alcance. En ese aspecto este trabajo ofrece una propuesta de interpretación que se ajusta tanto a la Constitución Nacional como al espíritu de la Ley N°6757.

Literatura Citada

- Díez Ripollés, José Luis y Cerezo, Ana Isabel (Julio de 2009). La prevención de la delincuencia callejera mediante videocámaras. Regulación jurídica y eficacia. Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Política Criminal. Pp.171-196.

- Hartzog, Woodrow (2018). Body Cameras and the Path to Redeem Privacy Law. *North Carolina Law Review*. N°96. Pp. 1257-1312. Extraído de <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6679&context=clr>
- Jasso López, Lucía y Jasso González, Carolina (2021). Abuso policial, discrecionalidad y tecnologías de vigilancia en América. En Iztapalapa. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, N°90. Pp. 119-144.
- Malamud, Samuel (2018). Videovigilancia y privacidad: Consideraciones en torno a los casos Globos y Drones. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 7(2). Pp. 137-162. DOI 10.5354/0719-2584.2018.49097
- Padrós, Carlos (2000). Videovigilancia y estado autonómico. Comentario a propósito de la actividad normativa de despliegue de la Ley Orgánica 4/1997. *Revista de Administración Pública (España)*. N°151. Pp. 465-488.
- Pajares, Emilio (2009). Videovigilancia y Constitución. *Cuadernos de Derecho Público*, N°29. Pp. 174-229.
- Palacios, Patricio (2007). *Análisis crítico del régimen jurídico de videovigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Tesis para optar al grado de Magíster con mención en Derecho Público*. Santiago: Universidad de Chile. Escuela de Derecho.
- Pica, Rodrigo (2013). Aspectos teóricos y jurisprudenciales en torno a la reserva legal de regulación y limitación en materia de derechos fundamentales. *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte*. N°1. Pp. 193-228.
- Rubano, Mariela (2002). Hábeas Data y Mercosur. *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*. N°23. Pp. 69-82.

Normas citadas

- Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992). Texto extraído de <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9580/constitucin-nacional->

- Ley N° 6757, Que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado. Texto extraído de <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9606/ley-n-6757-establece-la-implementacion-de-videocamaras-en-los-procedimientos-realizados-por-funcionarios-del-estado>.
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1992). Texto extraído de [https://www.oas.org/dil/esp/tratados B-32 Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/tratados/B-32/Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf)

(* **Gustavo Farfán Saldaña**. *Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso (Chile)*).

INDICE

- El vacío legal de la filiación en la reproducción asistida. **Abg. Juan Carlos Bordón Barton** _____ **06**
- Análisis crítico de la Ley N°6757 que establece la obligatoriedad del uso de videocámaras en procedimientos de funcionarios del Estado. **Gustavo Farfán Saldaña** _____ **45**
- El Principio de Legalidad en el Derecho Administrativo. Definición, origen e importancia. Jurisprudencia. **María Isabel Resquín Segovia** _____ **56**
- Implicancias de la debida fundamentación de los recursos de apelación, analizando las Resoluciones de Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas - 2014 al 2019 dictadas por el Tribunal de Apelación Penal de Villarrica. **Abg. Mst. Vanina Boltes Ortiz** **64**
- Breve Introducción a La Ponderación. **Carlos Alberto Valdez** **92**
- Medidas Cautelares en el Proceso Penal Adolescente. **Esteban Javier Coronel Báez** _____ **106**
- Transparencia en los Procesos de Contrataciones Públicas en la Segunda Circunscripción Judicial del Guairá, Año 2021. **Abg. Hugo Enrique Velázquez González** _____ **120**
- El Principio de Congruencia dentro de la Etapa de Juicio Oral y Público. **Deborah Yisel Rojas Moreira** _____ **135**
- El Covid-19 arrasó con todo. La Ley 716/96 y su aplicación. **Abg. Jesús David González Ferreira** _____ **148**
- Vacunarse o No Vacunarse, esta es la cuestión. **Cirilo Paniagua Gimenez** _____ **167**

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Dirección: Alejo García y esq. Mompox

Teléf.: 0541 43790 / 0541 42 672

Villarrica - Paraguay